

**HUDUDLARDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI
MOLIYALASHTIRISHDA TIBBIY SUG'URTANI TASHKIL ETISH
MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH**

Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya Akademiyasi Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933657>

Annotatsiya. Bugun mamlakatda majburiy tibbiy sug'urtani joriy etish imkoniyatlari va shartlari tez-tez muhokama etilmoqda. Majburiy sug'urtaning ushbu turi joriy etilishi sog'liqni saqlash tizimi hamda sug'urta sohasini isloh qilishga oid ba'zi hukumat dasturlarida ham ko'zda tutilmoqda.

Kalit so'zlar: tibbiy xizmat, aholi sog'lig'ini saqlash, iqtisodiy samaradorlik, klaster, tibbiyot sohasini moliyalashtirish, majburiy sug'urta, sug'urta shartnoma

Majburiy tibbiy sug'urtani joriy etish imkoniyatlarini ko'rib chiqishdan avval tibbiy sug'urtaning o'zi haqida qisqacha to'xtalib o'tishni lozim topdik. Tibbiy sug'urta sug'urtaning bir turi bo'lib, unda sug'urtalanuvchi sug'urta tashkiloti bilan kelishilgan ma'lum haq (sug'urta mukofoti) evaziga tibbiy xizmatdan foydalanish bo'yicha xarajatlarning yuzaga kelish xavfini sug'urta shartnomasida kelishilgan summa va shartlar asosida sug'urta tashkilotiga o'tkazadi. Sug'urtalanuvchi salomatligi yomonlashganligi sababli xarajat qilishga majbur bo'lganda sug'urta tashkiloti ushbu xarajatlarni sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan pul mablag'lari doirasida qoplab beradi.

Agar tibbiy sug'urta shartnomasi ixtiyoriy tarzda tuzilsa, u holda ixtiyoriy tibbiy sug'urta hisoblanadi. Tibbiy sug'urta shartnomasi qonun asosida majburiy tarzda tuziladigan bo'lsa, ya'ni fuqarolar qonunga binoan tibbiy sug'urta shartnomasi tuzishga majbur bo'lsalar, u holda sug'urtaning bu turi majburiy tibbiy sug'urta hisoblanadi. Qonunchilikka asosan majburiy tibbiy sug'urta ijtimoiy yo'naltirilgan sug'urta turi hisoblangani bois ushbu sug'urta turini amalga oshiruvchi sug'urta tashkilotlari uchun moliyaviy barqarorlik va to'lov qobiliyatiga oid qo'shimcha talablar qo'yilishi mumkin. Bunda shuni ta'kidlash lozimki, majburiy tibbiy sug'urta ijtimoiy sug'urta ko'rinishida ham amalga oshirilishi mumkin. Ijtimoiy sug'urtaning odatdagi sug'urtadan farq qiluvchi tomoni shundaki, ijtimoiy sug'urtada yagona ijtimoiy sug'urta fondi yaratiladi va bu fond asosan sug'urta mablag'larini to'plab, tijorat maqsadlarini ko'zlamagan holda mablag'larni mo'ljaldagi maqsadlarga qayta taqsimlaydi. Majburiy tibbiy

sug'urtani ijtimoiy sug'urta sifatida amalga oshirganda bu sohadagi munosabatlar sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonunchilik doirasiga tushmaydi. Bu o'z navbatida ushbu sohadagi munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi yangicha me'yoriy-huquqiy aktlar majmuasini ishlab chiqishni talab etadi, bu muammolarni hal etishning samarali vositalaridan biri, shubhasiz, mamlakatimizda tibbiy sug'urtaning imkoniyatlaridan samarali foydalanish hisoblanadi.

Qishloq vrachlik punkting umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgan.

Ilg'or xorijiy tajriba asosida umumiy amaliyot shifokorini haqiqiy oilaviy shifokorga aylantirish choralari belgilandi. Ularga yordam berish uchun terapiya, pediatriya, akusherlik va patronaj bo'yicha tibbiyot brigadalari tashkil etiladi. Bu brigadalar o'zlariga birlashtirilgan oilalar kesimida "tibbiy xarita"lar shakllantirib, manzilli ish olib boradi. Aholining salomatlik holati baholanib, elektron bazasi yaratiladi. Buning uchun tibbiyot xodimlari planshet, mobil diagnostika vositalari bilan ta'minlanadi.

5 yoshgacha bo'lgan bolalar, homilador, tug'ish yoshidagi va 35 yoshdan oshgan ayollar, 40 yoshdan oshgan shaxslar doimiy nazoratga olinib, skrining tekshiruvlari o'tkaziladi. Kasallikka moyil bo'lganlar individual patronajga olinadi.

Bundan buyon, bepul tibbiy yordam uchun yo'llanmani hamda bepul tarqatiladigan dorilarga retseptni ham oilaviy shifokor beradi. Mahalladagi aholining salomatlik ko'rsatkichlari, kasalliklarning erta aniqlanishiga qarab, oilaviy shifokorlar mehnati rag'batlantiriladi.

Mutasaddilarga ushbu tizimni shahar va tumanlarda bosqichma-bosqich joriy etish, tibbiyot brigadalarini ilg'or tajriba asosida qo'shimcha o'qitish, oilaviy shifokorlar faoliyatini baholash mezonlari va rag'batlantirish tartibini ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar berildi.

Qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlamoqda. Chunki bugungi kunda umumiy amaliyot shifokori kasbi oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari uchun jozibador emas. Xodimlarni rag'batlantirish, malakasi va lavozimini oshirishga e'tibor yo'q.

Buning uchun chekka hududlardagi birlamchi bo'g'in tibbiyot tizimi uchun "Qishloq shifokori" dasturi joriy qilinadi. Bu dasturga muvofiq olis hududlardagi

birlamchi bo'g'inga ishga kirgan tibbiyot xodimlariga 30 million so'm miqdorida bir martalik pul mablag'i beriladi, ular xizmat uyi bilan ta'minlanadi yoki ijara to'lovi kompensatsiya qilinadi.

Shifokorlarga bo'lgan ehtiyojlarni mahallalar kesimida aniqlab, tibbiyot oliy o'quv yurtlarida kvotani oshirish, ipoteka asosida qurilayotgan uy-joylarni avvalo birlamchi bo'g'in shifokorlari uchun ajratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.

Aholi ehtiyojidan kelib chiqib, kelgusi yili 100 ta qishloq vrachlik punkti va 24 ta oilaviy poliklinika tashkil etilishi belgilandi.

Tibbiy sug'urtaning amaldagi turlarini rivojlantirish hamda majburiy turini joriy etish bilan birgalikda uni samarali tashkil etish ayni soha taraqqiy etgan mamlakatlar tartibi va tajribasini o'rganishni va qo'llash mumkin bo'lgan jihatlarni aniqlashni taqozo etadi. Shu bois, rivojlangan davlatlar amaliyotidan namunali jihatlarni keltiramiz.

G'arbiy Yevropa mamlakatlarining ko'pchiligida ixtiyoriy va majburiy tibbiy sug'urta tizimi davolanish uchun moliyaviy xarajatlar og'irligini alohida olingan fuqarolardan jamiyatga yuklash zarurati natijasida vujudga kelgan. Bunday yordam XX asrga qadar beistisno tarzda xususiy, professional tashkilotlar va jamiyatlar tomonidan ta'minlangan. Shundan so'ng tibbiy yordamni moliyalashtirish bo'yicha davlatning mavqei osha bordi. Ko'pgina mamlakatlarda kasaba uyushmalari ta'siri ostida sug'urtalashning davlat tizimi rivojlanishi natijasida hunarmandlar, sanoat ishchilari bu borada aholining boshqa guruhlariga nisbatan birinchilar qatorida imtiyozga ega bo'la boshladilar.

Xususan, Germaniyada ijtimoiy sug'urtaga daromadlarni taqsimlashning muhim mexanizmi sifatida yondashiladi. Bunda majburiy tibbiy sug'urta bilan aholining taxminan 90 foizi qamrab olingan. Aholining taxminan 10 foizi, ya'ni yuqori va juda yuqori daromadga ega qatlami faqat ixtiyoriy tibbiy sug'urta xizmatlaridan foydalanadi, majburiy tibbiy sug'urta tizimiga kiruvchi taxminan yana 5 foiz aholi qo'shimcha ravishda ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan ham foydalanadi, bu esa boshqa shifokorni tanlash, gospitalashning qulayroq usullarini tanlab olishyoki kasallanganda qo'shimcha to von puli olish imkonini yaratadi. Germaniyada har bir tizim faoliyat ko'rsatish manbalarining shakllanishiga ko'ra quyidagicha moliyalashtiriladi, sog'liqni saqlashni moliyalashtirishning 60 foizi majburiy tibbiy sug'urta fondlariga to'lanadigan badallar orqali, 10 foizi tijorat asosidagi sug'urtalash mablag'lari hisobiga,

taxminan 15 foizi davlat byudjeti resurslari hisobiga va taxminan 15 foizi fuqarolarning shaxsiy mablag'laridan tashkil topadi.

Barcha mamlakatlarga xos bo'lgan xorijiy tajribaning bosh xususiyati shuki, tibbiy sug'urtaning ikkala - majburiy va ixtiyoriy tizimi ham bir-birini to'ldirib turadigan modelni tashkil etadi va bu deyarli barcha kasalliklar va uning oqibatlarini qoplama bilan ta'minlash imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida bozor munosabatlariga xos bo'lgan mexanizmlarni joriy etish, aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojining sifatli qondirilishini ta'minlash maqsadida respublika hukumati tomonidan kompleks tusga ega bo'lgan ishlar amalga oshirildi. Biroq, sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishda Davlat byudjeti mablag'larining samarali sarflanishini ta'minlash, bu borada xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan moliyalashtirish manbalarini O'zbekiston amaliyotida qo'llashni taqozo etyapti. Shu tufayli, respublikamizda majburiy tibbiy sug'urta tizimini joriy etishga zaruriy ehtiyoj sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda tibbiy sug'urtani amalga oshirishning o'ziga xos ijobiy tomonlari juda ko'p, shu bilan birga aytish joizki, xuddi shu ijobiy tomonlarni aholiga amaliyotda qo'llanilishining joriy holatini namoyish qilish orqali anglatish juda muhim. Ammo mamlakatimiz sug'urta bozorida aynan tibbiy sug'urtaning amalga oshirilishi yuzasidan statistik ma'lumotlar matbuot yoki sug'urta kompaniyalari saytida e'lon qilinmaydi va bu holat tibbiy sug'urtaga bo'lgan qiziqishni susaytiradi. Aksincha internet saytlarida, turli portai va matbuot orqali ornmaga namoyish etishni kuchaytirish zarur, shunda majburiy tibbiy sug'urtaning joriy etilishi jarayoni ham tezlashadi.

Bugungi kunda Sirdaryo viloyatida tajriba-sinov tariqasida joriy etilgan Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarining natijalaridan kelib chiqib, sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modelini boshqa hududlarga joriy etish orqali aholining kafolatlangan va sifatli tibbiy yordam olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda 2023 yil 1 yanvardan e'tiboran Navoiy viloyatida, 2023 yil 1 oktyabrdan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida hamda 2024 yil 1 yanvardan Samarqand, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida majburiy tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, mutassaddi tashkilotlar tomonidan 2023-2025 yillarda davlat tibbiy sug'urtasi tizimini hududlarda joriy etish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, sog'liqni saqlash tizimining barcha bosqichlaridagi muassasalar va sohalarni 2023-2025 yillarda raqamlashtirish

bo'yicha Dastur taklif etilgan. Ayrim turdagi ma'lumotlar va elektron ko'rinishdagi hujjatlarni Yagona platformaga "Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasidan foydalangan holda berish uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari zimmasiga elektron ma'lumot bazalarini o'z vaqtida va sifatli shakllantirish, ma'lumotlarni raqamlashtirish, ma'lumotlar hamda elektron ko'rinishdagi hujjatlarni muddatida berish yuzasidan ko'rsatmalar belgilangan[2].

Mamlakatda joriy etiladigan yangi tizimni moliyalashtirish Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil etiladigan Majburiy tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladi. Jamg'armaning asosiy vazifasi mablag'larni boshqarish va fuqarolarni majburiy sug'urtalash, sug'urtalangan shaxslarni hisobga olish va harakatlanish mexanizmlarini joriy qilishdan iborat bo'ladi.

Jamg'armaga quyidagi manbalar orqali mablag'lar kelib tushishi ko'zda tutilgan:

davlat byudjetidan ajratmalar;

tamaki mahsulotlari, alkogol, tarkibida shakar, transyog'lar yuqori darajada bo'lgan mahsulotlar va sog'liq uchun zararli bo'lgan boshqa mahsulotlarga aksiz solig'idan maqsadli ajratmalar;

sud qarorlari ijrosi bo'yicha kompensatsiya to'lash uchun davlat byudjetidan olingan mablag'lar;

ixtiyoriy badallar hamda yuridik va jismoniy shaxslarning hadya shartnomalari bo'yicha tushumlar;

xalqaro tashkilotlar grantlari;

xayriya jamg'armalaridan, xalqaro tashkilotlar va xorijiy fuqarolardan keladigan mablag'lar.

Davlat tomonidan kafolatlangan yagona tibbiy xizmatlar hajmini bemorlar haq to'lashi nazarda tutilgan xizmatlardan aniq ajratilishi, fuqarolarning tibbiy xizmatlarga ehtiyojini o'z vaqtida va sifatli qondirishga yo'naltirilgan sog'liqni saqlash tizimini shakllantirish Sog'liqni saqlash xarajatlarini optimallashtirish, resurslardan foydalanish nuqtai nazaridan sog'liqni saqlash tizimining ochiq-oshkoraligi Yangi korporativ boshqaruv usullari joriy etilishini rag'batlantirish va sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha resurslarni jalb qilish;

Salomatlikni mustahkamlash va o'rtacha umr ko'rish davomiyligini oshirish Tibbiy xizmatlar hajmi, ta'minoti sifatini oshirish va ularni moliyalashtirishga imkon beruvchi moliyaviy-barqaror tizimni shakllantirish Mazkur sohada sog'lom raqobatni rivojlantirish uchun sharoit yaratish;

Tibbiy xizmatlar uchun norasmiy to'lovlar daraj asini kamaytirish Sog'liqni saqlash ishida davlat va fuqarolarning solidar javobgarligini ta'minlash Tibbiy xizmatlar uchun norasmiy to'lovlar daraj asini kamaytirish;

Mamlakat aholisining salomatligini muhofaza qilishga davlat darajasida berilayotgan e'tibor 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'rtinchi yo'nalishi doirasida amalga oshirilmoqda [4] va uning bugungi kundagi eng ustuvor vazifalaridan biri bo'lib majburiy tibbiy sug'urtani amaliyotga keng tadbiiq etishning zarurligi hisoblanadi.

Quyida mamlakatimizda majburiy tibbiy sug'urtani joriy etishga to'sqinlik qilayotgan ayrim jihatlar sanab o'tiladi:

1. Ixtiyoriy tibbiy sug'urta xizmatlariga aholi tomonidan talabning pastligi. Ma'lum darajada bu hol tibbiy sug'urtaning afzallik va qulayliklarini tushunmaslik bilan bog'liq. Shunga mos ravishda talabni ma'rifat va targ'ibot orqali oshirish mumkin. Shu munosabat bilan sug'urta kompaniyalari tibbiy sug'urta masalalariga bag'ishlangan seminarlar, davra suhbatlari, teleko'rsatuvlarni o'tkazish bilan bog'liq faoliyatlarni jonlantirish lozim. Shuningdek, bu maqsadlarga milliy xususiyatlarni hisobga oigan holda mahalla qo'mitalarini jalb qilish keng targ'ibotni tezlashtirishga hamda aholi tomonidan sug'urtaning ushbu turini ijobiy qabul qilinishiga imkon berishi mumkin.

2. Ko'pchilik tibbiyot muassasalari sug'urta kompaniyalari bilan shartnoma tuzishdan bosh tortadilar, chunki ularga naqd pul bilan ishlash qulaydir. Sug'urta kompaniyalari xizmatlar uchun to'lovni ma'lum vaqtdan so'ng to'laydilar va bu to'lov naqd pulsiz to'lov shaklida amalga oshiriladi. Bugungi kunda bankda naqd pul olish bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud bo'lgan, tashkilot o'z daromadlarining qaysi qismini naqd pul bilan olishi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda bu jihat tijoriy tibbiyot muassasalari uchun g'oyatda muhimdir.

3. Xodimlarni korporativ sug'urtalashda sug'urta kompaniyasiga to'lanadigan sug'urta mukofoti xodimning daromadi hisoblanadi va soliqqa tortiladi (daromad solig'i, ijtimoiy ajratmalar). Bunda agar korxonada tibbiyot muassasasi bilan o'z xodimlariga xizmat ko'rsatish to'g'risida bevosita shartnoma tuzsa, to'lanadigan mablag'lar xodimlarning daromadi deb hisoblanmaydi.

4. Tibbiyot muassasalari sug'urta kompaniyalari bilan shartnoma tuzishda o'z xodimlarining xatolari uchun moliyaviy javobgarlikka oid keskin shartlarga rozi bo'lmaydilar. Shuning uchun mijozga bunday turdagi xatolar tufayli zarar yetkazilgan hollarda moliyaviy javobgarlik kimning zimmasiga yuklatilishi har

doim ham tushunarli bo'lavermaydi. Bunday nizolarni O'zbekistonda juda kamdan-kam hollarda sud orqali hal qilinishini nazarda tutish lozim. Bu narsa birinchidan, xususiy masalalarni hal qilish uchun sud tizimiga murojaat qilish an'anasining yo'qligi bilan, ikkinchidan, sud muhokamasining uzoqqa cho'zilishi bo'lishi bilan bog'liqdir. Bunday muammo qisman shifokorlar javobgarligini ixtiyoriy sug'urtalash usulidan yoki shifokorlar javobgarligini majburiy sug'urtalashni joriy qilish usulidan keng foydalanish yo'li bilan hal qilinishi mumkin. Sug'urtalashning ushbu turiga ko'ra (shifokorlar javobgarligini majburiy sug'urtalash) tibbiy xizmat uchun murojaat qilgan shaxsga shifokorning xatosi tufayli yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini sug'urta kompaniyasi o'z zimmasiga oladi. Natijada shifokorlarning xatosi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplash imkonini beruvchi sug'urtaga ega bo'lgan tibbiyot muassasalari sug'urta kompaniyalari bilan shartnomalar tuzadi.

5. Kasallik turlari, o'lim sabablari bo'yicha batafsil tasniflangan tibbiy statistika maTumotlaridan foydalanish juda qiyin. Yetarli darajada statistik maTumotlar yo'qligi tufayli sug'urtalovchilar qabul qilinayotgan sug'urta risklarini real baholash imkoniyatidan mahrumlar. Oqibatda sug'urtalovchilarning hisob-kitoblarida nisbiy xatoliklar darajasi yuqoridir. Ana shunday sharoitlarda sug'urta kompaniyalari vaziyatdan chiqishga urinmoqdalar: o'zlari mustaqil statistika olib bormoqdalar va risklarni shu asosida hisoblamoqdalar. Biroq majburiy tibbiy sug'urta joriy qilinganda statistika bilan bog'liq muammolar markaziy muammolardan biriga aylanadi, chunki bunda risklarni juda katta sonli kasalliklar bo'yicha, O'zbekistonning barcha mintaqalari bo'yicha hisoblash kerak bo'ladi. Shuning uchun ham O'zbekistonda va ayrim mintaqalarda keng tarqalgan kasalliklar tendensiyalarini davriy ravishda (3-5 yilda bir marta) baholab borish lozim. Bunday tahlilning natijalaridan sug'urta kompaniyalari, tibbiyot muassasalari va ayrim mutaxassislar bema'lol foydalanishlari uchun imkoniyat yaratib berish lozim. Shuni ta'kidlash lozimki, agar sug'urtalangan shaxs tibbiy xizmatlardan ushbu sug'urtaning qulay va manfaatli ekanligini bilib turib sug'urta polisi orqali foydalangan bo'lsa (bunda sug'urta mukofotining kichik bir qismini to'lagan mijoz bir necha baravar katta miqdordagi tibbiy xizmatlardan foydalanadi), odatda ixtiyoriy tibbiy sug'urta polisining amal qilish muddatini keyingi davrga ham uzaytiradi.

6. Ixtiyoriy tibbiy sug'urtalashdan tushadigan daromadlarning pastligi, ba'zan esa (ayniqsa jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan polislar bo'yicha)

zararkorligi. Ushbu zararkorlikni faqat ixtiyoriy tibbiy sug'urta ko'lamini kengaytirish yo'li bilan bartaraf qilish mumkin.

7. Ixtiyoriy tibbiy sug'urta faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza yo'q. Faqat ixtiyoriy tibbiy sug'urta bilan shug'ullanuvchi sug'urtalovchilar uchun mo'ljallangan qo'shimcha maxsus imtiyozlar yo'q. Ixtiyoriy tibbiy sug'urta tizimiga qo'yilgan asosiy talablarni, tomonlarning huquq va majburiyatlari hamda ixtiyoriy tibbiy sug'urtani amalga oshirishning asosiy shartlarini, yagona tariflarni (masalan, ambulator-poliklinika xizmatlariga nimalar kiradi yoki tibbiy ko'rik deganda nima tushuniladi kabi) belgilab beruvchi me'yoriy-huquqiy baza yo'q.

8. Faoliyat ko'rsatib turgan assistans kompaniyalari xalqaro standartlarga mutlaqo javob bermaydi, ularda xizmat ko'rsatish tezkorligi yo'q, xizmat ko'rsatuvchi operatorlarning malakasi past. Bunday operatorlar yuqori malakali tibbiyot xodimlari bo'lishlari kerak, ular murojaat qilgan sug'urtalangan shaxslarning holatini tushunibgina qolmay, balki taxminiy tashxis qo'ya olishlari va mijozni kerakli ixtisosdagi klinikaga yuborishlari lozim.

Ixtiyoriy tibbiy sug'urtani amalga oshirish texnologiyasini shunday tashkil etish kerakki, tibbiyot muassasasiga kirish erkin bo'lsin, ya'ni buning uchun sug'urtalangan shaxs sug'urta polisi va shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatib o'tirishga majbur bo'lmasin.

Uzoq vaqt olib borilgan tadqiqotlar va statistik materiallarni to'plash, ixtiyoriy tibbiy sug'urta xizmatlariga bo'lgan bozor talabini izchil o'rganish, shuningdek majburiy va ixtiyoriy tibbiy sug'urta o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tahlil qilish natijasida xususiy sug'urtalovchilar polis majburiyatlarining muayyan tarkibini sug'urta qoplamasi tarkibini ishlab chiqdilarki, u iste'molchilarning shaxsiy talablarini hisobga oigan holda keng miqyosli tibbiy xarajatlar yuzasidan to'lovlarni o'tkazish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Ta'lim to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi, 09/23/2020 yil, O'RQ-637 son.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. "Oziq-ovqat sanoati sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida". 23.09.2020 y. n 581
3. Rasulov N.M., Zaynuddinov Sh.N. Innovatsion menedjment (darslik). –T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi", 2020. -540 b.;
4. Otajonov Sh.I. Innovatsiya faoliyati infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari samaradorligini oshirish: iqtisodiyot fanlari doktori diss. avtorefer. (DSc). –T.: TDIU, 2018., 95 b.;

5. Baltasheva Z.A. Qoraqalpog'iston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning marketing strategiyalarini ishlab chiqish. I.f.n. ilm. dar. olish uchun diss. -T.: 2021. –32 b.

